

Periódico Científico PMPA em Revista. V.03 N. 05 / Ano p. 2026

e-ISSN 2966-2095 - ISSN 2966-1064

Câmeras Corporais na Atuação de Policiais Militares: Uma Análise dos Efeitos sobre a Conduta Policial e Segurança Pública

André Sobrinho de Brito¹

Alan Maia de Oliveira²

Emanuel Wagner Silva das Neves³

Francisco Freitas Filho⁴

RESUMO

A utilização de câmeras corporais “Grava-Tudo” apresenta impacto na conduta do militar em serviço e conseqüentemente na Segurança Pública. A presença desses dispositivos tecnológicos podem corroborar para a manutenção do autocontrole por parte do militar e dos cidadãos. No entanto, são necessários processos que respeitem os direitos constitucionais dos profissionais militares. O objetivo deste trabalho é analisar os impactos causados para o profissional militar e para a sociedade pela implementação das câmeras de autovigilância. A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica, utilizando mecanismos de busca de artigos e estudos disponíveis de maneira *online*, como Google Acadêmico, Scielo e PubMed. Foram analisados, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, cerca de

¹3º Sargento da Polícia Militar do Pará; Graduação em Segurança Pública; Pós-Graduação em Segurança Pública. Email: andresobrinho2009@gmail.com; ORCID: 0009-0007-9567-8162.

²3º Sargento da Polícia Militar do Pará; Graduação em Recursos Humanos; Email: alantrader02@gmail.com; ORCID: 0009-0007-9669-2054.

³3º Sargento da Polícia Militar do Pará; Licenciatura em Letras: Português e Inglês; Pós-Graduação em Língua Portuguesa; Email: wagnieves837905@gmail.com; ORCID: 0009-0007-0875-2580.

⁴3º Sargento da Polícia Militar do Pará; Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental; Email: freitasambiental.stm@gmail.com; ORCID: 0009-0004-6745-360X

15 artigos sobre a temática proposta e os resultados obtidos a partir desses trabalhos foram posteriormente descritos. Os resultados indicam que, a adoção da utilização de câmeras corporais corroborou para a redução de denúncias de violência policial, diminuição do uso da força e desenvolvimento na relação com a sociedade. No entanto, alguns pesquisadores discordam da total eficiência dessas aplicações, indicando a necessidade de combinar de maneira efetiva as políticas institucionais, treinamentos especializados para utilização e manutenção dos aparelhos e fiscalização da aplicação prática das imagens recolhidas. Conclui-se que a utilização de câmeras corporais por militares constitui um marco significativo para o avanço tecnológico e social. Contudo, é necessária a implementação de ações que englobem a esfera profissional, auxiliando esses servidores, e a esfera legislativa, delimitando os aspectos legais que permeiam os aparelhos de autovigilância e suas aplicações práticas.

Palavras-chave: Polícia Militar do Pará; Câmeras Corporais; Segurança Pública; Militares; Fiscalização.

ABSTRACT

The use of "all-encompassing" body cameras has an impact on the conduct of military personnel on duty and consequently on public safety. The presence of these technological devices can contribute to maintaining self-control on the part of both military personnel and citizens. However, processes that respect the constitutional rights of military professionals are necessary. The objective of this work is to analyze the impacts on military professionals and society caused by the implementation of self-monitoring cameras. The methodology used was bibliographic research, using search mechanisms for articles and studies available online, such as Google Scholar, SciELO, and PubMed. After applying inclusion and exclusion criteria, approximately 15 articles on the proposed theme were analyzed, and the results obtained from these works were subsequently described. The results indicate that the adoption of body cameras has contributed to a reduction in reports of police violence, a decrease in the use of force, and improved relations with society. However, some researchers disagree with the total efficiency of these applications, indicating the need to combine effectively institutional policies, specialized training for the use and maintenance of the devices, and monitoring of the practical

application of the collected images. It is concluded that the use of body cameras by military personnel constitutes a significant milestone for technological and social advancement. However, it is necessary to implement actions that encompass the professional sphere, assisting these public servants, and the legislative sphere, defining the legal aspects that permeate self-monitoring devices and their practical applications.

Keywords: Par Military Police; Body Cameras; Public Security; Military Personnel; Inspection.

RESUMEN

El uso de cmaras corporales de vigilancia integral tiene un impacto en la conducta del personal militar en servicio y, por consiguiente, en la seguridad pblica. La presencia de estos dispositivos tecnolgicos puede contribuir a mantener el autocontrol tanto del personal militar como de la ciudadana. Sin embargo, es necesario contar con procesos que respeten los derechos constitucionales de los profesionales militares. El objetivo este trabajo es analizar los impactos en los profesionales militares y la sociedad derivados de la implementacin de cmaras de auto vigilancia. La metodologa empleada fue la investigacin bibliogrfica, utilizando mecanismos de bsqueda de artculos y estudios disponibles en lnea, como Google Scholar, SciELO y PubMed. Tras aplicar criterios de inclusin y exclusin, se analizaron aproximadamente 15 artculos sobre el tema propuesto, y posteriormente se describieron los resultados obtenidos. Los resultados indican que la adopcin de cmaras corporales ha contribuido a una reduccin de los informes de violencia policial, una disminucin del uso de la fuerza y una mejora de las relaciones con la sociedad. Sin embargo, algunos investigadores discrepan sobre la eficacia total de estas aplicaciones, sealando la necesidad de combinar eficazmente las polticas institucionales, la formacin especializada para el uso y mantenimiento de los dispositivos, y el seguimiento de la aplicacin prctica de las imgenes recopiladas. Se concluye que el uso de cmaras corporales por parte del personal militar constituye un hito significativo para el avance tecnolgico y social. Sin embargo, es necesario implementar acciones que abarquen tanto el mbito profesional, prestando asistencia a estos funcionarios pblicos, como el mbito legislativo, definiendo los aspectos legales que rigen los dispositivos de autocontrol

y sus aplicaciones prácticas.

Palabras claves: Polícia Militar de Pará; Câmaras Corporales; Seguridad Pública; Personal Militar; Inspección.

1 INTRODUÇÃO

Segundo Abreu (2025), a expansão da exposição do cotidiano nas redes sociais pela população brasileira em decorrência da difusão acelerada das plataformas online, contribuiu para a necessidade de implementação de instrumentos que respaldem o cumprimento dos ideais profissionais que permeiam o exercício da rotina militar.

A obtenção de mídias, que podem auxiliar ou comprometer a coleta de provas acerca de uma operação específica, através das câmeras acopladas ao uniforme dos militares é uma contribuição tecnológica para o processo administrativo e corrobora para a transparência no desempenho das funções atribuídas para os policiais militares.

No território brasileiro, o projeto de implementação da utilização de câmeras de vigilância fixas ao uniforme dos agentes de Segurança Pública apresenta crescimento expansivo. Objetivando, de acordo com a definição do Supremo Tribunal Federal (STF) na suspensão da liminar (SL) Nº 1696 (2024, p.3) o fortalecimento da transparência e proteção dos militares e da população em operações consideradas de risco considerável.

No entanto, apesar da existência de diretrizes que regulamentem o processo de implementação e uso dos dispositivos tecnológicos de autovigilância, a difusão e aplicação prática de tais regulamentos não ocorre de maneira padronizada nacionalmente, sendo implícito à cada instituição a condução da logística de emprego das câmeras corporais e de treinamento nos militares que operarão esses aparelhos.

A regulamentação e as diretrizes embasando a utilização de aparelhos de autovigilância está descrita na Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), caracterizando as câmeras corporais como “dispositivo portátil que capta registros audiovisuais das interações com o ambiente e com as pessoas e que se acoplam aos uniformes dos profissionais de segurança.”.

A Portaria Nº 648 de 28 de maio de 2024, do Ministério da Justiça e Segurança Pública apresenta a descrição das situações em que as câmeras corporais são obrigatórias, além da definição dos processos operacionais de controle e fiscalização. No entanto, há deficiência em sua difusão e aplicação teórica e prática no âmbito interno das instituições militares nacionais, estaduais e municipais.

De acordo com Bonato Junior (2022), o crescimento dos debates acerca da violência policial e da necessidade de práticas que estimulem a transparência nas ações de segurança pública, tornam favorável a avaliação do implemento de ferramentas tecnológicas como as câmeras corporais na rotina militar. Buscando a identificação, investigação e correção de atitudes intensas e irregulares.

Nesse contexto, faz-se necessário compreender a existência de limitações que dificultam a utilização de maneira homogênea e padronizada das câmeras corporais nas rotinas dos agentes de Segurança Pública distribuídos pelo território nacional.

Desta forma, o presente artigo tem como objetivo principal, a análise da implementação de câmeras corporais para os profissionais da Polícia Militar e os impactos gerados para estes servidores e para a sociedade. Além de verificar os resultados gerados nos indicadores de criminalidade e de segurança pública, e identificar as limitações para a adoção desses equipamentos.

2 METODOLOGIA

A presente pesquisa apresenta as abordagens qualitativa, tendo como base a pesquisa bibliográfica, utilizando dados e informações disponíveis em fontes e canais oficiais de informação, além da literatura publicada. A pesquisa foi realizada, no período entre os meses de fevereiro e março de 2026, com a busca de artigos, resenhas, estudos e legislações vigentes até o ano de 2026 nas bases de dados Google Acadêmico, Scielo e PubMed. Foram selecionadas como filtro, as palavras-chave: “polícia militar”, “câmeras corporais”, “segurança pública”, “militares” e “fiscalização”.

Foram analisados inicialmente cerca de 25 artigos com a temática proposta, após a aplicação dos critérios de exclusão e inclusão, como publicação no período de 2010 à fevereiro de 2026; artigos em português, inglês ou espanhol; pesquisas com dados nacionais e atualizados.

Foram pré-selecionadas as publicações que continham em seu título ao menos uma das palavras chaves utilizadas para a filtragem. Após a aplicação dos critérios de inclusão/exclusão, foram analisados 15 artigos. Por meio da seleção desses documentos relacionados com o tema trabalhado, foram obtidas as informações e dados compatíveis com a proposta do presente trabalho.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Limitações na Modernização da Segurança Pública Através da Tecnologia

De acordo com Regensteiner (2022), a efetividade da utilização de câmeras corporais está diretamente ligada à conduta do militar em relação ao equipamento. Devido à ausência de padronização nos processos de utilização das câmeras, a ativação e desligamento do aparelho de autovigilância depende da ação individual do militar responsável pelo dispositivo fixo ao seu uniforme.

Segundo Ozawa et al. (2024), no contexto da Polícia Militar do Estado do Pará, o contexto social, o impacto gerado na saúde mental devido ao estresse originado do desconforto pelo longo período que esse profissional pode se sentir vigiado e a relação entre os policiais militares e os cidadãos são tópicos que limitam a admissão proveitosa da aplicação dos aparelhos tecnológicos de vigilância na rotina externa de serviço.

O direito à privacidade, previsto na Constituição Federal (1988, art. 5º) e o receio de expor informações privadas podem ser considerados aspectos que desenvolvam resistência à adoção dos dispositivos de vigilância.

3.2 Teorias Explicativas

A empregabilidade eficaz das câmeras corporais pode ser interpretada através das teorias comportamentais e sociológicas. O filósofo e historiador francês Michel Foucault em sua obra "Vigiar e Punir" (1975), sugere que a vigilância constante sobre um indivíduo ou uma comunidade atua como forma de controle social e afeta a maneira de se comportar desses indivíduos, contribuindo para um comportamento mais moderado para evitar sanções negativas, devido à sensação de observação.

No contexto relacionado à ativação das câmeras de autovigilância, o conhecimento por parte dos agentes e da população da gravação das interações e das ações que podem resultar em punições ou repreensões, resulta no desencorajamento de atitudes ofensivas em ambas as partes, estimulando uma interação com comportamentos mais moderados.

3.3 Indicadores de violência

Conforme o relatório de pesquisa publicado em 2025 pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP (NEV/USP) após a implementação das câmeras operacionais portáteis (COPs) no estado de São Paulo em 2020, através do programa denominado “Olho Vivo”, foi observada a redução em 57% nos índices de letalidade policial, dado fortemente relacionado à redução do uso ilegal da força pelos indivíduos envolvidos nas operações, demonstrando os efeitos práticos derivados da utilização adequada e ética dos aparelhos de autovigilância.

Segundo Sousa (2024), a presença de câmeras corporais e a consciência de estar sendo filmado gera o chamado “efeito civilizador”, que consiste na adoção de um comportamento mais brando e moderado tanto pelo militar quanto pelo indivíduo presente do outro lado da interação. Esse efeito contribui para a redução de reportes contra os policiais por excesso de uso da força, além de promover uma postura mais cooperativa, evita o escalamento desnecessário de uma situação problema.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É indubitável que com os avanços tecnológicos, os aparelhos tecnológicos adquirem espaço na rotina pessoal e profissional, forçando a sociedade à adaptação aos novos meios de exposição. Sabendo que os integrantes dos órgãos de segurança pública exercem funções de acentuada importância para garantir a proteção e resguardo dos ambientes e dos indivíduos presente na sociedade. Por consequência, a aplicabilidade de sistemas de autovigilância na Polícia Militar pode ser entendido como um processo de inovação e melhoramento da relação entre a atuação policial e a sociedade.

O estudo acerca da análise da implementação da utilização de câmeras

corporais por servidores da Polícia Militar e os impactos gerados para os militares e para a sociedade pela aplicação desses aparelhos eletrônicos concluiu que foi possível observar que em certa parcela das organizações que implementaram os aparelhos de autovigilância houve retenção nos níveis de abuso de poder, quando comparados com o período anterior à adoção dessa medida, auxiliando na transparência e desempenho das práticas policiais de maneira ética.

No entanto, a definição de eficácia da utilização de câmeras acopladas ao uniforme militar durante os períodos de serviço não é considerada unânime na literatura, possuindo divergência quando relacionada com os protocolos de uso imprecisos e a efetividade das políticas e estratégias institucionais na garantia de uso adequado dos equipamentos.

REFERÊNCIAS

ABREU, J. D. F. de. Câmeras corporais como instrumento de desrespeito aos direitos humanos dos Policiais Militares. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 11, n. 6, p. e80651, 2025. DOI: 10.34117/bjdv11n6-080. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/80651>. Acesso em: 06 mar. 2026.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 28 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portaria MJSP nº 648, de 28 de maio de 2024. Estabelece diretrizes sobre o uso de câmeras corporais pelos órgãos de segurança pública. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 28 maio 2024. Acesso em: 05 mar. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão de Liminar n. 1696/SP. Decisão de homologação de acordo. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Brasília, DF: STF, 8 maio 2025. Acesso em: 02 mar. 2026.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. Tradução de Raquel Ramallete. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. Acesso em: 07 mar. 2026.

JOBIM DO AMARAL, Augusto; SALLES, Eduardo Baldissera Carvalho; OLIVEIRA, Paula Fernanda Failace Antunes de. A implementação das câmeras corporais nas polícias brasileiras. **Boletim IBCCRIM**, São Paulo, v. 33, n. 392, p. 25–29, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15659173. Disponível em: https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/boletim_1993/article/view/2103. Acesso em: 28 fev. 2026.

2026REGENSTEINER, Gabriel. O impacto das câmeras corporais "grava-tudo" na diminuição da violência policial em São Paulo. **Boletim IBCCRIM**, São Paulo, v. 30, n. 359, p. 15–17, 2024. Disponível em: https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/boletim_1993/article/view/1527. Acesso em: 20 fev. 2026.

SOUZA, Andreia Jossuele Medeiros Alves De. Desafios legais na atuação das polícias militares com sistemas de câmeras corporais, em consonância com a atuação e planejamento estratégico da polícia militar do estado do paran para 2022-2035. **RECIMA21 - Revista Cientfica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218**, [S. l.], v. 5, n. 2, p. e524864, 2024. DOI: 10.47820/recima21.v5i2.4864. Disponível em: <https://recima21.com.br/recima21/article/view/4864>. Acesso em: 03 mar.

UNIVERSIDADE DE SO PAULO (USP); **Cmeras Corporais nas Polticas Brasileiras: Polticas Divergentes e Caminhos em Disputa (Relatrio de Pesquisa); Ncleo de Estudos da Violncia (NEV)**. So Paulo, 2025. Disponível em: https://nev.prp.usp.br/wp-content/uploads/2025/09/20250902_Relatorio-Cameras-Corporais-2025.pdf. Acesso em: 16 mar. 2026.

ZAWA, Dominique Duarte; LOPES, Mayron Barbosa; SOUSA, Samara Nascimento de; SILVA, Aline Soares da; ARAJO, Marcius Henrique Lopes; SOUZA, Jairo Rodrigues de. **Avaliao do impacto futuro do uso de cmeras corporais pela Polcia Militar do Estado do Par**. RevistaFT, v. 29, n. 140, nov. 2024. Disponível

em: <https://revistaft.com.br/avaliacao-do-impacto-futuro-do-uso-de-cameras-corporais-pela-policia-militar-do-estado-do-para/>. Acesso em: 17 mar. 2026.

.